

ELABORACIÓN DE PROTOCOLO PARA SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATAS A REDUCCIÓN DE LABIOS MENORES

ELABORATION OF PROTOCOL FOR PATIENT SELECTION CANDIDATES FOR LABIA MINOR REDUCTION

¹ Ajakaida Renaud, ¹ Daniel Chirinos

¹ Academia Iberoamericana de Laser Médico, Grupo AVEMER, Diplomado Superior de Medicina
Fotónica en Ginecología. E mail: ajakaidarenaud.tv@gmail.com
DOI: 10.5281/zenodo.8226332

Recibido 30 junio 2023. Aprobado 4 agosto 2023.

RESUMEN

La reducción de labios menores, es uno de los procedimientos estéticos de mayor consulta dentro de la amplia gama de cirugías cosméticas ginecológicas, tanto como las mamoplastias, pero existe un vacío de información en los protocolos previos a la intervención, especialmente en la selección de las candidatas, siendo la sistematización de este protocolo, el objetivo de la presente investigación. Basados en la experiencia de más de seis años, con 647 labioplastias hechas (rango 10–54 años), realizadas mayormente en Barquisimeto, Venezuela, donde se seleccionaron sólo las hipertrofias verdaderas (grados III o IV). El protocolo se basó en la selección adecuada, la identificación del principal motivo de consulta, la realización del consentimiento informado (beneficios y posibles complicaciones), no existiendo edad límite para aceptarlas. Se estableció el criterio quirúrgico y finalmente se les explicaba la técnica terapéutica más adecuada y el instrumento óptimo a usarse. Mas que un procedimiento estético, la labioplastia (por hipertrofia) es una condición que debe ser corregida para el beneficio integral de las pacientes, y una correcta selección de los casos clínicos, más la ejecución de una técnica quirúrgica bien aprendida y adecuada, conducirá, sistemáticamente, a los mejores resultados acompañados de márgenes amplios de seguridad.

Palabras clave: protocolo, reducción, labios menores, Venezuela.

ABSTRACT

The reduction of the labia minora is one of the most frequently consulted aesthetic procedures within the wide range of gynecological cosmetic surgeries, as well as mammoplasties, but there is an information gap in the protocols prior to the intervention, especially in the selection of the candidates, being the systematization of this protocol, the objective of the present investigation. Based on the experience of more than six years, with 647 performed labiaplasties (range 10–54 years), performed mostly in Barquisimeto, Venezuela, where only true hypertrophies (grades III or IV) were selected. The protocol was based on the appropriate selection, the identification of the main reason for consultation, the realization of the informed consent (benefits and possible complications), there being no age limit to accept them, the surgical criteria were established and finally the most surgical technique was explained to them. appropriate and optimal instrument to use. More than an aesthetic procedure, labiaplasty (due to hypertrophy) is a condition that must be corrected for the overall benefit of the patient, and a correct selection of clinical cases, plus the execution of a well-learned and adequate surgical technique, will systematically lead to the best results, accompanied by wide safety margins.

Keywords: protocol, reduction, labia minora, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El advenir de los avances tecnológicos en los últimos años, más las nuevas tendencias socio-culturales actuales llevados de la mano por una avalancha de información de medios de comunicación intensamente globalizados, han modificado de manera considerable la forma de vivir de la mayoría de personas que habitamos nuestro planeta.

Con una visión muy moderna de nuestras necesidades, de nuestras carencias, generando un enfoque algo particular del ser y del existir lo que ha generado nuevas propuestas y nuevas técnicas, incluso en el campo de la medicina para dar respuestas a esas innovadoras demandas que en estos últimos veinte años han crecido desmedidamente.

Incluyendo de todas las especialidades afectadas, la ginecología y obstetricia y dentro de ella la cosmetoginecología, una rama de la especialidad que nace con la finalidad de dar respuesta concreta a grandes solicitudes de las masas femeninas que reclaman la resolución de planteamientos modernos que bien intentan ser satisfechas gracias a propuestas tecnológicas, médicas y quirúrgicas que en estas últimas dos décadas han arrojado grandes ofertas resolutivas más allá de sus propias expectativas ^(1, 2).

En el afán de generar experiencias científicas, concretas, oportunas de alta efectividad, que minimicen efectos adversos y que den soporte a esa gran cantidad de técnicas innovadoras y equipos de alta tecnología que se crean de manera vertiginosa, se producen desmesuradamente una inmensa cantidad de estudios y revisiones de investigación casi a diario con el fin de generar protocolos y estándares científicos en este área de la ginecología.

Esto resulta inmensamente necesario con el fin de unificar criterios y advertir los riesgos en la realización de estos nuevos procedimientos.

Muchos procedimientos estéticos ginecológicos han sido descritos, entre ellos labioplastias y rejuvenecimiento vaginal, perineoplastias, tensados vaginales, himenoplastias, ampliación del punto G, blanqueamiento genital, liposucción del monte

de Venus, lipotransferencias al área genital y reconstrucción genital, las cuáles han adquirido nuevas herramientas que cada vez mejoran la calidad del producto terminado.

De los procedimientos descritos la reducción de labios menores ha sido la más popular de todas las cirugías cosméticas ginecológicas, que incluso se ha comparado históricamente con la de la mamoplastia de aumento con colocación de prótesis, llegando incluso a estimarse una masificación extrema del consumo de las misma.

Es sumamente importante disponer de criterios universales para la selectividad de las pacientes a quienes se les va a ofrecer este tipo de cirugías, más aun entendiendo que los motivos de consulta más comunes son por razones *estéticas, funcionales y psicológicas* ⁽¹⁾, entendiéndose esta última a pacientes que al parecer presentan deseos de mejorar algo que objetivamente no tiene criterios para cirugía ni nada que mejorar y a su vez se incluyen a pacientes con cirugías estéticas a repetición que podrían cursar con trastornos dismórfico corporales.

Estudios muestran las cirugías estéticas como una práctica sociocultural distintiva del ser humano en la actualidad, que en los últimos treinta años se ha masificado de manera excesiva con un incremento aparente de más de un 9% anual, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (ISAPS) un grueso importante de la población que oscila dependiendo de cada país, 18 personas en 1.000 habitantes se realizan anualmente una cirugía estética y se dice que más de la mitad de la población mundial alguna vez en su vida se ha realizado o ha pensado realizarse o está en planes de realizarse una cirugía o algún procedimiento estético que mejore su autoimagen ^(3, 4).

En la actualidad la razón estética más allá de corresponder a una vana obsesión de mejorar la imagen corporal se asocia a la necesidad de la auto aceptación y a su vez a la aceptación del ser con una sociedad cada vez más exigente reflejada por patrones de comportamientos sociales que van en constante evolución y que para estos momentos son universales con estándares de belleza asociados a la salud, cada vez más exigentes y con una accesibilidad a la información muy expedita y cirugías estéticas más accesibles, por lo tanto, satisfacer este

criterio corresponde no solo a mejorar visualmente una estructura física expuesta o no, sino conlleva a buscar el equilibrio, la armonía integral que conduciría a la larga a ser parte importante de concepto amplio del criterio holístico de salud ⁽⁵⁾.

Dada la necesaria preocupación por establecer criterios claros y definidos de selectividad de pacientes a ser intervenidas se realiza esta revisión con la finalidad de definir criterios de aceptación de posibles candidatas a estas cirugías.

Existen varias técnicas para la reducción quirúrgica de los labios menores que se han generado de hace más de 30 años de investigación ^(6, 7), donde el objetivo final resultaría general una visión armónica de los genitales sin tejidos redundantes, ni que generen alteraciones en su equilibrio estético.

No existe en la actualidad parámetros estrictos para la realización de estas cirugías, en un principio las mismas estaban destinadas a las hipertrofias de labios menores en niñas con labios menores extremadamente grandes que generaban incomodidad y alteración en su autoimagen.

Se dice a razón de criterio amplio que las labioplastias están indicadas en esos labios menores cuyas medidas superaban a los 4 cm en extensión y que ocasionen molestias funcionales y/o estéticas ^(8,9).

Las razón por la cual se originan las hipertrofias de los labios menores no están aun claramente definidas, sin embargo se asocia francamente a posibles condiciones genéticas, alteraciones en el equilibrio hormonal, estímulos androgénicos endógenos o iatrogénicos, elementos que generen irritación crónica, como es el caso de deportistas que practican ciclismo, pacientes jóvenes que con frecuencia recurren a la masturbación, el uso constante de toallas diarias, ciertas prácticas sexuales como el cunnilingus, uso de artefactos tipo piercings, etc ⁽¹⁰⁻¹⁴⁾.

En 2010, se desarrolló un sistema de clasificación para medir la hipertrofia labial de la siguiente manera: clase 1 – tamaños iguales labios menores y mayores, clase 2 – labios menores que se extiende más allá de los labios mayores, clase 3 – hipertrofia que

involucra la capucha del clítoris, clase 4 – hipertrofia de labios menores que se extiende hasta el perineo.

Otra clasificación es la descrito por Davisón y West que exponen lo siguiente: *Ninguno*: los labios menores no se extienden más allá de los labios mayores, *leve / moderada*: los labios menores se extienden 1-4 cm más allá de los labios mayores, *grave/ severa*: los labios menores se extienden más de 4 cm más allá de los labios mayores.

Según Ricci y Pardo la hipertrofia de labios menores se divide en: *ausencia de hipertrofia verdadera*: labio menor con una medida mayor a 2 cm o de tamaño normal, pero con un defecto morfológico como asimetría.

Hipertrofia verdadera moderada. Labios menores con medidas de entre 2-3 cm con zonas de mucho crecimiento. *Hipertrofia verdadera grave*. Labios menores de 4 cm o más con o sin zonas de mucho crecimiento. ⁽¹³⁾.

Existen en la actualidad múltiples técnicas propuestas para las labioplastia no obstante se pueden dividir en los siguientes tres grupos:

a) Técnicas de amputación que implican un recorte lineal de los labios menores, b) técnica de cuña que corta el tejido a lo largo del borde inferior hacia el pliegue de los labios mayores, c) una escisión labial central como una profundización en la cristalización que preserva el borde libre natural ⁽⁷⁾.

Dentro de las técnicas descritas se pueden mencionar nombres propios de las técnicas más usadas: técnicas de Z-plastia, técnica de desepitelización, técnica de Trim (o de escisión longitudinal), técnica de Wedge o en V, llamadas también técnicas en cuña, la cual podría ser anterior, media y posterior.

Actualmente, existen variantes de las técnicas descritas como la del Dr. Davis Matlock y la técnica en herradura del Dr. Gavidia, además existen variables de acuerdo al instrumental utilizado y métodos de corte como bisturí convencional, lápiz de electrocauterio, equipos Láser dependiendo del tipo CO₂, Diodo, etc, pinzas de Ligasure, pinzas de corte armónico y pinzas bipolares.

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un protocolo para la sección de pacientes, candidatas a reducción de labios menores, a partir de los resultados obtenidos en 647 labioplastias, realizadas en seis años, producto de rigurosos análisis de investigación y de experiencias obtenidas, que permitan lograr el diseño de protocolos de selección de pacientes a quienes se les deba ofrecer la reducción de labios menores de manera quirúrgica para así poder brindar las técnicas más adecuadas y que el resultado final de las mismas, sean los más adecuados, tanto en el producto estético y funcional terminado como en la minimización de riesgos operatorios.

MÉTODOLÓGIA

El presente estudio es de tipo descriptivo longitudinal; la población de referencia estuvo constituida por 647 intervenciones de pacientes que acudieron a la consulta privada y fueron sometidas a labioplastias bajo anestesia local infiltrativa, efectuadas en consultorio, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela, entre los años 2012 y 2018.

Se decidió utilizar como criterio de cirugía, únicamente a pacientes con hipertrofias verdaderas /graves según la escala de Pardo y Ricci. De las pacientes aceptadas como candidatas, varias eran adolescentes y presentaban labios menores con medidas de 6 cm o más. Una paciente de 12 años, tenía una longitud de 11,5 cm, y el grosor de los labios menores, oscilaba entre 0,5 cm a 1,2 cm.

La medición de los labios se realizó en el tercio medio del labio menor de su eje longitudinal colocando el instrumento de medición tipo vernier, desde la base del labio hasta el borde externo en la cara interna ambos labios menores o de la misma manera en el área más afectada por la hipertrofia labial es decir la porción más sobresaliente del labio en la ubicación que esta tenga, con la misma técnica (figura 1).

Los motivos de consulta por lo cual acudieron con el objeto de solicitar asesoría médica y por ende resolución quirúrgica de su patología fueron los siguientes:

Estéticos o inconformidad con el tamaño forma y grosor de sus labios menores en ausencia de patología psicológica, ni cirugías estéticas repetitivas que se sospeche de un cuadro dismórfico corporal, destacando que las mismas presentaban hipertrofias verdaderas graves.

El otro motivo de consulta, fue la dispareunia, entendiéndose como sensación dolorosa al tener actividad sexual antes o después de las mismas, algunas pacientes expresaron que su pareja no le agradaba la forma de sus genitales, entre ellas se pueden encontrar pacientes que acudieron por infecciones genitales recurrentes y para unas la presencia de sus hiperplasia de los labios menores había influido de manera negativa en el desempeño de sus actividades laborales algunas de ellas: bailarinas, gimnastas y ciclistas.

Dentro de los antecedentes que presentaron resaltaban que habían presentado algunas de ellas traumatismos en sus genitales, otras practicaban la masturbación, entre ellas, existía antecedentes de la presencia de hipertrofias de labios menores en sus líneas maternas y paternas y un grupo de las interrogadas acuso la presencia de alteraciones hormonales.

Durante este periodo de investigación acudieron a la consulta pacientes que expresaban sus deseos de que se le practicara la labioplastia, pero no fueron admitidos para ello, siendo criterios de exclusión:

Hipertrofias de labios menores leves y moderadas, las cuales fueron candidatas para otros tratamientos estéticos y funcionales, presentar criterios de trastornos dismórficos corporales, las cuales se les refirió a consulta psiquiátrica y psicológica.

Los pacientes adolescentes tempranos con menarquias muy cercanas a los cuales se les realizo su resolución quirúrgica presentaban hipertrofias muy severas que ameritaban con premura atención médica quirúrgica.

Se usó en todas las pacientes, equipo Láser CO₂ y Diodo, en la gran mayoría de las pacientes, su procedimiento quirúrgico fue realizado en el consultorio, algunas excepciones dadas por el umbral de dolor del paciente muy bajo y bajo la solicitud expresa

de las mismas o si se iba a realizar algún otro procedimiento quirúrgico adicional ginecológico.

Se les informó a las pacientes los riesgos posibles durante y posterior a la intervención de manera detallada respecto a los procedimientos a realizarles, así como las técnicas sugeridas, tipos de anestésicos, posibles complicaciones y se les entregó para ser firmado un consentimiento informado previo a la intervención.

Se les evaluó en post operatorio a los dos días de la cirugía, a la semana, luego dos semanas siguientes, al mes, al tercer mes y a los seis meses, de manera estricta con la toma de imágenes fotográficas que expongan los resultados obtenidos y se anexaron a sus historias.

Les fue interrogado a los pacientes en estas consultas el grado de satisfacción en una escala del 1 al 10.

Se solicitaron estudios y evaluaciones preoperatorios que incluyeron estudios de laboratorios que incluyen hematología completa, examen de orina, glicemia, creatinina, TP, TPT, VDRL, HIV, HBs Ag, y en casos particulares estudios especiales, Rx de tórax, valoración cardiovascular y en ocasiones, interconsultas con especialistas diversos según la sospecha clínica de alguna patología que presentase la paciente.

La técnica quirúrgica utilizada es la de sección lineal del labio menor, según técnicas descritas por Dr. David Madlock y Dr. Jorge Gavidia, de acuerdo del caso particular de la paciente.

En posición de litotomía previa asepsia y antisepsia del campo operatorio se dispone al marcaje de la cara interna y externa del labio menor con marcador punta fina destinado para ser usado en una paciente y de ser necesario se realiza también marcaje del capuchón del clítoris, anestesia local infiltrativa con Lidocaína al 1%, por lo regular un aproximado de 10-20 cc haciendo bloqueo de los labios menores desde la base de la misma y de ser necesario en la base del capuchón del clítoris.

Posterior a ello, se procedió a retirar el colgajo de piel redundante de acuerdo a técnica requerida, posteriormente se realiza

hemostasia exhaustiva, inmediatamente después de la misma se procede, si así lo amerita, realizar sutura intradérmica continua con material monofilamento absorbible tipo Monocryl 5-0, o en su defecto Vicryl rapid 5-0.

Antisepsia final, observación por un lapso de dos horas en recuperación y dentro de las indicaciones post operatorias antibiótico tipo Ampicilina Sulbactam 750 mg BID o Ciprofloxacina 500 mg BID por 10 días, hielo local no directo en la herida quirúrgica sino alrededor del area operatoria y luego de la colocación secar bien a realizarse cada 4 horas, 15 minutos por 48 horas, analgésico antiinflamatorio tipo Ketorolac trometamina 30 mg sublingual cada 12 horas por 3 días, en combinación con Diclofenac potásico 50 mg cada 8 horas por 5 días.

Reposo en cama las primeras 24 horas y relativo las próximas 24 horas, hasta cumplir 48 horas de la cirugía, la incorporación a sus actividades habituales se indica a los 7 días de la cirugía y el inicio de sus actividades sexuales al mes de la cirugía.

De la misma manera se recomienda durante ese mes, no realizar actividades que incluyan esfuerzos físicos extremos, inmersiones en piscinas o mar y ningún tipo de actividad que genere fricción en la zona intervenida.

RESULTADOS

Las edades de las pacientes oscilaron dentro de un rango de 10-54 años, el grupo etario predominante fue entre los 40-44 años ocupando un 20,69% (n=130), seguidos por el grupo de 30-34 años con un 14,83% (n=96) y el tercer grupo con mayor afluencia fue el comprendido entre los 20-24 años con un 13,60% (n=88) (Tabla 1).

Del total, 8 pacientes con edades comprendidas entre los 10 -14 años, fueron llevadas a la consulta por sus madres alarmadas por la presencia de grandes hipertrofias labiales, todas mayores de 6 cm de longitud una de ellas de 11,5 cm.

Los motivos por los cuales las pacientes acudieron a consulta y que fueron aceptadas para realizársele el tratamiento quirúrgico y por ende la razón o motivo por el cual se realizó la cirugía y que necesariamente tuvieron hipertrofias de labios menores

catalogadas todas entre los grados III y IV de hipertrofias labiales según la clasificación de Gonzáles ⁽¹¹⁻¹⁴⁾ fueron por inconformidad relacionado a lo estético el cual correspondió a un 67,23 % (n=435), seguidas de un 17% (n=110) de pacientes que acudieron por presentar dispareunia, es de resaltar que el 8,65% (n=56) acudieron a la consulta presentando hipertrofias labiales pero con infecciones genitales recurrentes.

Según su grado de hipertrofia el 62,59% (n=405) presentó hipertrofia labial grado III y el 37,40 (n=242) presentó hipertrofia labial grado IV (Tabla 2 y 4).

Los pacientes que durante el post operatorios presentaron complicaciones de 0,30 % (n=2) el cual estuvo relacionado con dehiscencia parcial de la herida quirúrgica, cabe destacar que fue por desarreglos en cuanto al cumplimiento del reposo por parte de las pacientes y las cuales fueron resueltos con celeridad, sin ningún tipo de inconvenientes desde el punto de vista de complicación médica, ni estética.

De acuerdo a las complicaciones en pabellón solo un 1,7% (n=11) presentó sangrado un poco mayor a lo habitual durante la cirugía el cual fue solventado sin ninguna eventualidad mayor en el mismo procedimiento.

Dentro de los antecedentes de importancia que resaltaron por pacientes se tiene que un 24% (n=156) refirió tener familiares directos de línea paterna con hipertrofias labiales y un 18,23% (n=118) refirió tener familiares directos de línea materna con estas patologías, cabe destacar que un 55,79% (n=361) de las pacientes desconoce antecedentes relacionados con estas patologías (Tabla 3).

Solo un 2,31 % (n=15) de las pacientes presentaban alteraciones hormonales, un 1,54% (n=10) tenía como antecedente traumatismos genitales y un 0,92% (n=6) tenía como antecedente la masturbación (Tablas 1-4).

El 100% de los pacientes (n=647) intervenidos refirieron un índice de satisfacción de 9-10 en la escala del 1 al 10 entendiéndose como suficientemente satisfechas del producto terminado de su cirugía en cuanto a lo estético y funcional.

DISCUSIÓN

Es de resaltar que dentro de la experiencia obtenida en estos últimos seis años se destacó que las cirugías cosméticas ginecológicas, más que una banalidad quirúrgica, corresponden a un campo de la medicina ginecológica, muy noble, donde temas actuales que parecerían corresponder solo a lo estético terminan más bien siendo una necesidad netamente funcional desde el tema de la auto aceptación y del disfrute pleno de su sexualidad, argumento suficiente y necesario para establecer nexos importantes en parejas consolidadas que puedan fortalecer el sano desarrollo de una sociedad que cada vez más se deteriora en valores y conceptos de familia.

Si más allá de lo nombrado colocamos el factor de infecciones recurrentes, las dispareunias, el mejor desenvolvimiento de sus rutinas diarias y prácticas deportivas sobrarían razones como para establecer definidos protocolos que nos soporten un procedimiento quirúrgico francamente resolutivo con una tasa de aceptabilidad sustentable científicamente, una tasa de éxito importante, de muy bajo nivel de complicaciones con un planteamiento quirúrgico de altísima seguridad y sobre todo una paciente plenamente satisfecha por su cirugía.

No resulta lógico establecer como criterio de inclusión pacientes cuyo deseo de su resolución quirúrgica sea de origen psicológico, entendiéndose que todas las pacientes a las cuales se les favoreció quirúrgicamente, necesariamente presentaban una alteración ginecológica producto de su hipertrofia labial, importante razón por la cual consideramos dejar de utilizar como criterio de inclusión el término de psicológico, porque conllevaría a confusión en relación a establecer protocolos de admisión de pacientes a este tipo de cirugías.

Si bien es cierto que existen motivos psicológicos por los cuales los pacientes acuden, pero sin criterio clínico, ni presencia de lesión a la cual se tenga la necesidad de resolverse, pues no debe ser admitida dentro de los pacientes a ser favorecidos por estas técnicas quirúrgicas, sino más bien referidas

a la consulta de psiquiatría para su evaluación y tratamiento.

El estudio realizado corresponde a una serie de 647 pacientes que más allá de lo obtenido en el tema del resultado estético son 647 enseñanzas diferentes en cuanto a respuestas netamente individuales desde el plano del comportamiento en relación a la seguridad de nuestras pacientes con su persona, y la gratificación de mostrarse ante ellas mismas y ante sus parejas sin el impedimento de no sentirse agradas, más aún desde el momento que llegan por primera vez a su consulta con altísima vergüenza de mostrar algo que para ellas genera gran discomfort hasta el post operatorio donde acuden con tranquilidad sin problemas para ser examinadas muy seguras de sí mismas y agradecidas de la cirugía realizada.

Es importante destacar que el propósito de establecer un protocolo universal que se adapte a criterios médicos definidos bien establecidos para seleccionar las pacientes a ser sometidas a estas cirugías, lógicamente con un adecuado adiestramiento del cirujano ginecólogo, asegura que el producto terminado será necesariamente favorecedor, tanto para el paciente, como para el medico que realiza la cirugía, tanto desde el punto de vista médico legal, como en la satisfacción de hacer lo adecuado con el paciente adecuado.

PROTOCOLO A SUGERIRSE

-Toda paciente a ser intervenida para realizársele reducción de labios menores necesariamente debe presentar hipertrofia de labios menores grados III o IV.

-Realizar el examen clínico para identificar cual es el motivo principal que aqueja la paciente con la finalidad de exponerle con claridad los beneficios y posibles complicaciones de la cirugía, para aclarar los alcances del procedimiento sin crear falsas expectativas que puedan mermar el óptimo resultado final.

-Explicarle con detalle el procedimiento quirúrgico con sus beneficios y posibles complicaciones, se sugiere firmar el consentimiento informado, previo a la realización de la cirugía.

- Se incluirán todas las edades de las pacientes que requieran realizarse el procedimiento quirúrgico.

- Serán candidatas todas las pacientes que presenten sintomatología de hipertrofia labial de manera que justifique éticamente la cirugía.

- Una vez establecido el criterio quirúrgico se le explicará a la paciente, la técnica quirúrgica más adecuada que maneje mejor el cirujano y el instrumento a usarse como el más óptimo, de acuerdo a la experiencia del cirujano.

CONCLUSIÓN

Sin lugar a dudas, las cirugías de corrección de hipertrofias de labios menores, más allá de cualquier consideración netamente estética se dejan evidente, que, en determinados pacientes, resulta una condición que necesariamente debe ser corregida para el beneficio integral de la paciente y que una correcta selección de los pacientes más una técnica quirúrgica bien aprendida y adecuada, generan resultados excelentes y con un margen de seguridad francamente amplio.

Rangos de edad	N°	%
10-14	8	1,23
15-19	59	9,11
20-24	88	13,60
25-29	48	7,41
30-34	96	14,83
35-39	83	12,82
40-44	130	20,09
45-49	83	12,83
50-54	52	8,04
Total	647	

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de pacientes estudiadas, separadas por edad.

Motivos de consulta	N°	%
Estético (disconfort)	435	67,23
Dispareunia	110	17,00
A su pareja no le gusta	36	5,56
Infecciones genitales recurrentes	56	8,65
Actividades físicas (deportista, bailarín, gimnasta)	10	1,54
Total	647	

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de los pacientes estudiados, discriminados por motivo de consulta.

Antecedentes de importancia	N°	%
Traumatisms	10	1,54
Masturbación	6	0,92
Hipertrofias vaginales línea familiar materna	118	18,23
Hipertrofias vaginales línea familiar paterna	156	24,11
Alteraciones hormonales	15	2,31
Desconoce	361	55,79

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de las estudiadas, clasificadas según tipos de antecedentes.

Grado de hipertrofia	N°	%
Grado III	405	62,60
Grado IV	242	37,40

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de las estudiadas, separadas por grado de hipertrofia.

FIGURA 1. Técnica de Medición de Hipertrofia de Labios Menores

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

- Pardo J, Solá V, Galán G, Contreras L. Labioplastia genital, experiencia y resultados en 500 casos consecutivos. Rev Chilena Obstet Ginecol. 2015; 80(5): 394-400
- Iglesia CB, Yurteri-Kaplan L, Alinsod R, Female genital cosmetic surgery: a review of techniques and outcomes. Int Urogynecol J 2013; 24:1997-2009.
- Marcelo Córdova, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. 2010; 2 (1).
- López Olmos J. Hipertrofia de labios menores y/o asimetría: petición de resección, ¿casualidad o moda? Estudio de dos periodos, 1994-2007 y 2008-2010. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. 2013; 40(1): 2-7. [10.1016/j.gine.2011.11.001](https://doi.org/10.1016/j.gine.2011.11.001)
- Velae D *et al.* Psychosexual outcome after labiaplasty: a prospective case comparison study, International Urogynecology Journal. 2014; 25(6): 831-839.

6. Gress S. Composite Reduction Labiaplasty. *Aesth Plast Surg.* 2013; 37(4): 674–683.
7. Davison SP, West Je, Caputy G, Talavera F, Stadelmann WK, Slenkovich NG. Labiaplasty and labia minora reduction. *eMedicine.com.* 2008.
8. Goodman M. Female genital cosmetic and plastic surgery: a review. *J Sex Med.* 2011; 8 (1):1813–1825.
9. Sakamoto H, Ichikawa G *et al.* Extreme hipertrophy of the labio minora. *Acta Obstetrc Gyneco Scand.* 2004; 83: 1225–1226.
10. You Choi *et al.* A new method for aesthetic reducción of labia minora (the deepitelialized reducción labioplasthy) *Plast reconstr Surg.* 2000; 105: 419–422.
11. Sanjuán Rodríguez S, Torres de Aguirre A, Enríquez Zarabozo E, Ayuso Velasco R, Santamaría Ossorio JI. Hipertrofia de labios menores en la pubertad. *Cir Pediatr.* 2009; 22: 109–11.
12. Pardo J, Sola V, Ricci P, Guilloff E. Laser labioplasty of labia minora. *International Journal of Gynecology and Obstetrics.* 2006; 93: 38–43.
13. Kato K, Kondo A, Gotoh M, Tanaka J, Saitoh M, Namiki Y. Hypertrophy of labia minora in myelodysplastic women. Labiaplasty to ease clean intermittent catheterization. *Urology.* 1988; 31: 294– 296
14. Sharp G, Tiggemann M, Matiske J. Predictors of Consideration of Labiaplasty: An Extension of the Tripartite Influence Model of Beauty Ideals. 2014; 39(2): <https://doi.org/10.1177/0361684314549949>

Cómo citar este artículo:

Renaud A, Chirinos D. Elaboración de protocolo para selección de pacientes candidatas a reducción de labios menores. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1(2): 55–63. 10.5281/zenodo.8226332